

АГРОБИЗНЕС ТАРМОҚЛАРИ УЧУН КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ВА УЛАРНИ РЕСПУБЛИКАДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Мирзаева Комола Нормурод қизи¹, Бахриддинов Асрор Рахматович²

^{1,2}Самарқан давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали ўқитувчилари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525483>

Аннотация. Мақола тезисида мамлакатимиз олий таълим тизимида амалга оширилаётган ишлар расмий ҳужжатларга таянган ҳолда шарҳланиб бу борадаги хорижий тажрибалар айрим давлатлар мисолида баён қилинган. Мавжуд хорижий тажрибаларни республикамиз олий таълим тизими хусусан аграр олий таълим муассасаларида жорий қилиш бўйича таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: меҳнат бозори, самарали механизм, концепция, таълим стандартлари, таълим тизими, ресурслар, омиллар, экологик хавфсизлик, агробизнес.

Аннотация. В тезисе статьи изложены осуществляемые работы по развитию системы высшего образования республик на основе официальных документов. Проанализирован зарубежный опыт на примере отдельных государств. Даны предложения авторов по внедрению отдельных моментов в систему высшего образования в том числе в аграрных ВУЗ ах нашей республики.

Ключевые слова: рынок труда, эффективный механизм, концепция, образовательные стандарты, система образования, ресурсы, факторы, экологический безопасность, агробизнес.

Abstract. In the thesis of the article, the work carried out in the higher education system of our country is commented on the basis of official documents, foreign experiences in this regard are described on the example of some countries. Proposals were made to introduce existing foreign experiences in the higher education system of our republic, especially in agricultural higher education institutions.

Keywords: labor market, efficient mechanism, concept, educational standards, educational system, resources, factors, environmental security, agribusiness.

Жаҳон иқтисодиётидаги глобал ўзгаришлар ҳар бир мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги сиёсати борасидаги олиб бораётган тадбирлари ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан етарли даражада таъминлашга интилиши, дунё бозоридаги юқори даражали рақобат шароитида қишлоқ хўжалиги тармоқлари учун юқори малакали мутахассислар тайёрлашнинг сифат даражасини оширишга қаратилган самарали механизмларни ишлаб чиқиш талабини қўймоқда.

Мамлакатимизда кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг қабул қилиниши ва уни мувоффақиятли амалга оширилаётгани, иқтисодиёт тармоқлари учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш, уларнинг ички ва ташқи меҳнат бозорида рақобатбардашлигини ошириш учун хизмат қилмоқда. Умуман кадрлар тайёрлаш жараёнларини мунтазам равишда такомиллаштириб бориш, бунда ривожланган хорижий давлатлар тажрибаларини ўрганиш орқали унинг мақбул бўлган жиҳатларини республикамиз таълим тизимида

қўллаш имкониятларини аниқлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Алоҳида таъкидлаш лозимки Мамлакатимиз президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5847-сон Фармонининг биринчи бандида “халқаро тажрибалардан келиб чиқиб олий таълимнинг илғор стандартларини жорий этиш ...назарий билим олишга йўналтирилган таълимдан амалий кўникмаларни шакллантиришга қаратилган таълим тизимига босқичма-босқич ўтиш” масалалари ҳам алоҳида вазифа сифатида белгилаб қўйилганлиги ҳам тизимда хорижий тажрибаларни янада чуқурроқ ўрганиш ва уларнинг мақбул жиҳатларини республикаимиз олий таълим муассасаларига жорий этишга жиддий эътибор қаратиш бунда озиқ-овқат хавфсизлиги ва таъминотида муҳим аҳамиятга эга бўлган стратегик аҳамиятга эга бўлган аграр соҳа учун ҳам малакали кадрлар тайёрлашда муҳим омиллардан эканлигини қайд этиш лозим.

Озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш борасида фикр юритилганда, таъкидлаш жоизки, аксарият ривожланган давлатларда аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш даражаси бир мунча юқори бўлиб, бу кўрсаткич Германияда – 90% ни, Италия 78% ни, айрим давлатларда эса нисбатан пастроқ кўрсаткичлар қайд этилади, мисол учун Японияда бу кўрсаткич ўртача 40% ни ташкил этади. Албатта бунда ҳар-бир мамлакат ўзининг табиий иқлим шароитлари, ҳудудий хусусиятлари, ресурслар таъминоти каби бир қатор омиллар таъсиридан келиб чиқиб, уларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими шакллантирилади.

Ривожлаган давлатлардан бири ҳисобланган АҚШ тажрибаси кўрсатишича, бу мамлакатда йиллар давомида таълим тизими ривожланиш хусусиятига эга бўлгани ҳолда, кадрлар тайёрлаш тизими бир неча шаклда амалга оширилади. АҚШда олий маълумотга эга бўлиш асосан тўлов шартнома тарзида бўлиб, таълим бериш ва кадрлар тайёрлаш тизими дунё миқёсида энг яхшиларидан бири ҳисобланади.

АҚШ да давлат олийгоҳларида қишлоқ хўжалиги учун мутахассис кадрлар тайёрлаш 1862 йилда бошланган бўлиб, Конгресс томонидан Морилла қонуни қабул қилинган, бу қонунга кўра 5.3 млн гадан ортиқроқ федерал марказий ҳукумат тасарруфидаги ерлар штатлар тасарруфига берилган. Ушбу ерлардан фойдаланиш ҳисобига тушадиган даромадлар ҳисобига қишлоқ хўжалик коллежлари ташкил этилган.

Эътиборли жиҳати шундаки АҚШ да 2-йиллик коллежлар фаолият юритиб, талабаларга шу вақт давомида уй хўжалиги, қишлоқ хўжалиги буйича ихтисослик берилади. Бундай коллежларда ўқитиш умумий тайёргарликни назарда тутгани ҳолда ташкил этилади, битирувчилар 1-2 босқич талабалари даражасида таълим берилиб, келажакда 4-йиллик коллежларда ўқишни давом эттириш имкониятига эга бўлади. Бизнинг республикаимизда ҳам коллежлар ва техникумлар фаолият юритиб келмоқда, ҳозирги пайтда таълим тизимида амал қилувчи қонунчиликка кўра коллеж битирувчилари 3-йиллик таълим олгани ҳолда ўрта махсус даражасидаги ихтисосликка эга бўлишади ва уни тугатганидан сўнг, олий таълим олиш учун тест синовлари асосида талабаликка қабул қилиниш имкониятига эга бўлади. Бу умумий тарзда ташкил этилган бўлиб, коллежлар доирасида махсус билим олиш жараёнида касбга лаёқати ва иқтидори кучли бўлган битирувчилар синовлардан ўтмай қолиш эҳтимолиятини юзага чиқаради. Шунини ҳисобга олган ҳолда иқтидорли коллеж ва техникумлар битирувчиларини махсус касбий лаёқат синовлари орқали, тўғридан-тўғри олий таълим муассасасига қабул қилиниши тўғрисида низом (тартиб) қабул қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай тартиб қабул тизими

коллеж ва техникумлар талабаларида шу соҳани янада чуқурроқ ўрганишга бўлган интилишини кучайишига хизмат қилади.

Бундан ташқари АҚШ қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимида йирик илмий марказлар ташкил этилган бўлиб, турли йўналишларда изланиш ва тадқиқотлар олиб борадилар. Умуман агробизнес тармоқлари учун кадрлар тайёрловчи АҚШ олий таълим муассасалари турли даражадаги давлат бошқарувчи органи вакиллари билан ҳам, фермерлар билан ҳам доимий алоқада бўлиб, “Фан-таълим-ишлаб чиқариш” таркибий тизимидаги узвий алоқалар қишлоқ хўжалигининг узоқ йиллар давомида барқарор ривожланишида, ҳозирги юқори суръатда иқтисодий ўсишга эришишини таъминлашда муҳим ўрин тутмоқда, шунингдек, қишлоқ хўжалигидаги олий таълимнинг қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг эҳтиёжига мос равишда мослашувчанлиги омили ушбу тизимнинг рақобатбардош бўлишига сабаб бўлмоқда.

Маълумотларга кўра Америка бизнесига йилига 50 мингдан ортиқ ёш мутахассислар талаб этилади. Шундан қарийб ярми (46%) қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сотиш билан шуғулланувчи мутахассислар, маркетинглар, менежерлар ва иқтисодчиларга тўғри келади.

Ҳозирги пайтда кадрлар ва уларнинг малака ва рақобатбардошлик даражасини баҳолаш соҳасида тадқиқот олиб бораётган мутахассисларнинг таъкидлашича, қишлоқ хўжалик соҳасида кадрлар тайёрлаётган олий таълим муассасалари нафақат қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун янги технологияларни яратувчи мутахассислар тайёрланиши, балки ялпи равишда ижтимоий муаммолар, атроф-муҳит муҳофазаси муаммоси, ресурс сиёсати ва халқаро тадқиқотлар билан шуғуллана оладиган мутахассислар тайёрлашга эътиборга олингани ҳолда университет ва коллежларда ўқув дастурлари таркиби ўзгартирилиб, талабаларни тайёрлаш ихтисосликлари кенгайтирилмоқда. Ўқитиш дастурлари кўпроқ тармоқлараро хусусиятга эга бўлиб бормоқда, ўқув юртлари таркибида мутахассисларнинг умумий тайёргарлигини белгилашга хизмат қилувчи факультетлараро ўқув-илмий бўлинмалар ташкил этилган.

Қишлоқ хўжалиги учун кадрлар тайёрлаш тизимининг Германия тажрибаси ҳам муҳим аҳамиятли жиҳатлари билан ажралиб туради. Германия қишлоқ хўжалиги учун касбий малакали кадрлар тайёрлаш тизими ишлаб чиқариш-техника билим юртларида таълим олиш билан санаот ва қишлоқ хўжалиги ташкилотларида навбатма-навбат олиб борилади, кадрлар тайёрлашнинг бундай тизими иқтисодий фаол аҳолининг қарийб 60 фоизини қамарб олади. Бошқарув тизими учун кадрлар тайёрлаш қишлоқ хўжалик йўналишида факультетлари бўлган Германиянинг ўнлаб университетларида ва махсус олий мактабларда амалга оширилади. Қишлоқ хўжалигига кадрлар тайёрлаш тизимининг аҳамиятли жиҳати шундаки, тармоқ олий таълим муассасасига кириш учун дастлаб ишлаб чиқариш амалиётини ўташи талаб этилади, унинг муддати 1.5 ойдан 12 ойгача қилиб белгиланган. Бундан ташқари Германия олий ўқув юртларида кейинги йилларда асосий эътибор экологик хавфсиз, яъни экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш ва маҳсулот сифатини таъминлаш муаммосига катта эътибор қаратилади. Германия қишлоқ хўжалигида аҳолининг бор-йўғи 2 % и банд бўлиб, қишлоқ хўжалигининг ялпи миллий маҳсулотдаги улуши 1.5 % ни ташкил этади. Шундай бўлсада, ушбу бандлик эвазига мамлакатнинг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган 90% талаби қондирилишига эришилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги учун кадрлар тайёрлаш тизимининг Германия тажрибасининг яна

бир аҳамиятли томонлари сифатида олий таълим муассасаларида таълим олиш жараёнининг бевосита амалиёт билан мужассам олиб борилиши бўлиб, таълимнинг иккинчи босқичида талабалар ўзларининг иқтидори ва қизиқишларидан келиб чиқиб ихтисослик йўналишини танлайдилар. Университетлар ва олий махсус мактабларда асосий мутахассисликка оид ўсимликшунослик, чорвачилик асослари, деҳқончилик ва ердан фойдаланиш, агроэкология фанлари билан бир қаторда бозор иқтисодиёти асосини ташкил этувчи фанлар бўйича таҳсил берилади. Бу тайёрланаётган мутахассисларнинг рақобатдош бўлишини янада оширади ва асосийси биринчи босқичда маълум бир базавий таҳсилга эга бўлгач ўзининг қизиқиши доирасидаги ихтисосликка эга бўлиш имконияти сақлаб қолинади. Бизнингча, республикамиз қишлоқ хўжалиги университетларида ҳам ўхшаш ихтисосликлар доирасида шундай танлов имкониятини берувчи тартиб жорий қилинса ҳамда уларнинг иқтидорли деб танлаб олингани тизим ташкилотлари тавсияси билан ихтисослигини ўзгартириш тартиби жорий этилиши мақсадга мувофиқ бўлиб ўзининг ижобий натижаларини беради.

Бир сўз билан айтганда айрим хорижий мамлакатларда кадрлар тайёрлаш тизими таҳлил кўрсатишича, ҳар бир давлатнинг ўзига хос таълим тизими мавжуд бўлиб, унга кўра қишлоқ хўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрлаш дунёнинг айрим ривожланган давлатларида устувор йўналишлардан бири деб қаралса, бошқаларида бевосита қишлоқ хўжалиги билан боғлиқ соҳалар бўлган хизмат кўрсатиш, қайта ишлаш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сотиш, сақлаш ва маркетинг соҳалари учун ҳам юқори малакали мутахассислар тайёрлашга чуқур эътибор қаратилиши билан аҳамиятли жиҳатлари мавжуд. Бизнингча, ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос жиҳатлари борки, уларнинг айримларидан республикамизда ҳам истиқболда кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш амалиётда қўллаш учун тажриба сифатида олиш мумкин деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. “Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5847-сон Фармони 1-банд а) пункт 6-хат боши
2. The Development of American Agriculture.A Historical Analysis.Washington.1999, p.241-242.
3. 4,Ruttan V.W, Agriculture Research Policy. University of Minnecota Press., 1996.c. 314
4. Попков А. Сельское хозяйство Германии// Аграрная экономика.-2006.-№6.-с.5-8
5. Абдурахмонов К.Х. ва бошқалар. “Инсон тараққиёти” Дарслик Т.: 2013 – 476 б.
6. [http //www.ereport.ru/articeles/weconommu/france.htm](http://www.ereport.ru/articeles/weconommu/france.htm)